

SAYLOV QONUNCHILIGIGA MUVOFIQ HUDUDIIY, TUMAN VA SHAHAR SAYLOV KOMISSIYALARINI TUZISH TARTIBI

Rahmonova Zulfiya Bahromovna

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi “Umumta’lim fanlari” kafedrasida
o‘qituvchisi, 3-darajali yurist

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi saylov qonunchiligiga ko‘ra hududiy, tuman va shahar saylov komissiyalarini tuzish tartibi, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining “Tuman, shahar saylov komissiyasi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 2024 yil 5 iyundagi 1335-son qarori bilan tasdiqlagan Nizom talablari xususida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Qonunchilik palatasi, Xalq deputatlari Kengashlari hududiy saylov komissiyasi, tuman saylov komissiyasi, shahar saylov komissiyasi, Nizom.

Abstract: This article will talk about the procedure for creating territorial, district and municipal election commissions according to the electoral law of the Republic of Uzbekistan, the requirements of the regulations approved by the decree of the Central Election Commission of the Republic of Uzbekistan “on approval of the regulation on the District, Municipal Election Commission” dated June 5, 2024 No. 1335.

Key concepts: Legislative Chamber, regional electoral commission of the councils of people's deputies, District Electoral Commission, Municipal Electoral Commission, Regulation.

Ma’lumki, saylovlarni har tomonlama demokratik ruhda o‘tishida saylov komissiyalari, ularning a’zolari o‘rni va roli nihoyatda muhimdir. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda xalq deputatlari Kengashlariga saylovlarni belgilangan talablar darajasida tashkil etish va o‘tkazishda tegishli tizimlashgan saylov komissiyalarining faoliyat yuritishi nazarda tutilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 129-moddasi⁴ga muvofiq, Markaziy saylov komissiyasi saylov komissiyalari tizimiga boshchilik qiladi, o‘z faoliyatini doimiy asosda amalga oshiradi hamda o‘z faoliyatida O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga va qonunlariga amal qilishi belgilab qo‘yilgan. Markaziy saylov komissiyasi alohida konstitutsiyaviy organ bo‘lib, u doimiy tarzda faoliyat olib boradi. Ayrim xorijiy davlatlar amaliyotiga murojaat qiladigan bo‘lsak, Germaniya, Avstriya, Fransiyada Ichki ishlar vazirligi, Finlyandiyada Adliya vazirligi saylovlar bilan shug‘ullanadi. Ushbu organlar faqatgina saylovlar o‘tkazish davridagina jarayonga e’tibor qaratadilar.

Mamlakatimizda ushbu saylov komissiyalarini shakllantirish va faoliyatini tashkil etishda foydalaniladigan bir qancha qonunchilik hujjatlari mavjud. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O‘zbekiston Respublikasining Saylov kodeksi, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining “Tuman, shahar saylov komissiyasi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 2024 yil 5 iyundagi 1335-son qarori⁵ shular jumlasidandir.

O‘zbekiston Respublikasi Saylov kodeksining 19-moddasi mazkur masalalarni aks ettirgan normalarni o‘z ichiga olgan bo‘lib, unga ko‘ra hududiy saylov komissiyalari a’ziligiga nomzodlar xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlarining majlislarida muhokama qilinadi hamda Markaziy saylov komissiyasiga tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

Markaziy saylov komissiyasi saylovga kamida sakkiz kun qolganida hududiy saylov komissiyalarini komissiya raisi, rais o‘rinbosari, kotibidan va komissiyaning o‘n ikki – o‘n sakkiz nafar boshqa a’zolaridan iborat tarkibda tuzadi.

Tuman, shahar saylov komissiyalari a’ziligiga nomzodlar xalq deputatlari tuman va shahar Kengashlarining majlislarida muhokama qilinadi hamda hududiy saylov komissiyasiga tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

4 O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.

5 O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining “Tuman, shahar saylov komissiyasi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 2024 yil 5 iyundagi 1335-son qarori. <https://lex.uz/docs/6995781>.

Bunda yigirma bir yoshga to‘lgan, o‘rta yoki oliy ma’lumotga, qoida tariqasida, saylovga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish borasida ish tajribasiga ega bo‘lgan, aholi o‘rtasida obro‘-e’tibor qozongan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari tuman, shahar saylov komissiyasining a’zosi bo‘lishi mumkin.

Quyidagi shaxslar tuman, shahar saylov komissiyasining a’zosi bo‘lishi mumkin emas:

- O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati, xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashlari deputati, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a’zosi;

- boshqa saylov komissiyasining a’zolari;

- siyosiy partiyalarning a’zolari va vakolatli vakillari;

- viloyat, tuman va shahar hokimlari hamda ularning o‘rinbosarlari;

- prokuratura organlarining, sudlarning mansabdor shaxslari;

- nomzodlar, nomzodlarning yaqin qarindoshlari (ya’ni ota-ona, tug‘ishgan va o‘gay aka-uka, opa-singillar, er-xotin, farzand, shu jumladan farzandlikka olinganlar, bobo, buvi, nevaralar, shuningdek er-xotinning ota-onasi, tug‘ishgan va o‘gay aka-uka, opa-singillari) va ishonchli vakillari;

- nomzodlarga bevosita bo‘ysunuvchi shaxslar;

- og‘ir yoki o‘ta og‘ir jinoyatlar sodir etganligi uchun sudlanganlik holati tugallanmagan yoxud sudlanganligi olib tashlanmagan fuqarolar.

Hududiy saylov komissiyasi saylovga kamida yetmish besh kun qolganida tuman, shahar saylov komissiyalarini komissiya raisi, rais o‘rinbosari, kotibidan va komissiyaning sakkiz – o‘n sakkiz nafar boshqa a’zolaridan iborat tarkibda tuzadi.

Yangi tashkil etilgan ma’muriy-hududiy birliklarda hududiy saylov komissiyasi Senatning tavsiyasiga binoan Markaziy saylov komissiyasi tomonidan, tuman, shahar saylov komissiyalari esa tegishli xalq deputatlari viloyat, Toshkent shahar Kengashining tavsiyasiga binoan hududiy saylov komissiyasi tomonidan saylovga kamida oltmish kun qolganida tuziladi hamda o‘z vakolatlarini keyingi saylov kampaniyasi boshlanganligi e’lon qilinguniga qadar amalga oshiradi.

Hududiy, tuman, shahar saylov komissiyalari rasmiy veb-saytlarida va matbuot nashrlarida o‘z tarkibi, manzili va komissiyaning telefon raqamlari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni e’lon qiladi.

Agar komissiya yetti nafargacha a’zodan iborat tarkibda tuzilsa, rais va kotib tasdiqlanadi.

Zarur bo‘lgan hollarda, uchastka saylov komissiyasining son tarkibi belgilangan tartibda Markaziy saylov komissiyasi tomonidan o‘zgartirilishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasining chet davlatlardagi diplomatik va boshqa vakolatxonalarida uchastka saylov komissiyasi raisining vazifalarini ushbu vakolatxonalarning rahbari amalga oshiradi.

Uchastka saylov komissiyasi a’ziligiga nomzodlar fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, jamoat birlashmalari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar tomonidan taklif etilib, bu nomzodlar xalq deputatlari tuman, shahar Kengashlarining majlislarida muhokama qilinadi hamda tegishli hududiy saylov komissiyasiga tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

Alohida ta’kidlash lozimki, tuman, shahar saylov komissiyasi a’zolarining tarkibini shakllantirishda yuqorida nomi zikr etilgan Nizomda belgilangan talablarni inobatga olgan holda komissiyalar a’ziligiga nomzodlar nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari vakillari; huquqiy bilim va malakaga ega, shuningdek xorijiy tillarni biladigan mutaxassislar; Saylov jarayonini boshqarish axborot tizimi va Saylovchilarning yagona elektron ro‘yxati bilan ishlash ko‘nikmasiga ega bo‘lgan, raqamli texnologiyalar sohasida bilim va amaliy ko‘nikmaga ega fuqarolar orasidan bo‘lishi maqsadga muvofiq sanaladi.

Bugungi kunda Respublikada davlat va jamiyat hayotida ayollarning faoligini oshirish hamda ularga keng imkoniyatlar yaratish borasidagi islohotlardan kelib chiqib, tuman, shahar saylov komissiyasi tarkibini shakllantirishda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni, shuningdek yoshlar hamda nogironligi bo‘lgan ijtimoiy faol fuqarolarning ishtirokini ta’minlashga alohida e’tibor beriladi. Bunda tuman, shahar saylov komissiyasi a’ziligiga nomzodlardagi xotin-qizlarning ulushi kamida o‘ttiz foiz bo‘lishi tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Saylov kodeksi. <https://lex.uz/acts/4386848>.
3. O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 18-dekabrdagi O‘RQ-883-son “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga saylov va referendum o‘tkazish tartibini yanada takomillashtirishga qaratilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Konstitutsiyaviy qonuni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining “Tuman, shahar saylov komissiyasi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 2024 yil 5 iyundagi 1335-son qaror. <https://lex.uz/docs/6995781>.
5. B. Turg‘unov Saylov komissiyalari tizimi qanday tuzilgan? <https://hudud24.uz/news/sailov-komissii-alari-tizimi-kandai-tuzilgan>.